

Świnka morska to zwierzę domowe należące do rodzaju *Cavia* w rodzinie *Caviidae*. Jest czasami określane jako *cavia*. *Cavia* jest bardzo czułym zwierzęciem, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w biurze lub w domu. Posiadanie *Cavia* ma wiele zalet. Oto kilka faktów na temat świnek morskich. Przyjrzyjmy się im!

Na początku świnki morskie mają niezwykle złożoną strukturę społeczną. Wymagają kontaktu z innymi zwierzętami i na ogół przebywają w grupach od 2 do trzech. Jeśli znajdziesz trzy zwierzęta w grupie, zwierzęta będą bardziej energiczne i zaangażowane. Samce również utworzą hierarchię społeczną. Męczyzna o najwyższym statusie będzie wyższy od samców o niższym statusie. Dodatkowo świnki morskie nie są w stanie samodzielnie syntetyzować witaminy C.

Chociaż świnki morskie nie są wyjątkowo towarzyskimi gatunkami, muszą wchodzić ze sobą w interakcje. Muszą żyć w grupach maksymalnie trzech osób, jednak trzy lub więcej osób może dać im na aktywne i aktywne życie. Co więcej, samce w grupach stworzą hierarchię społeczną, a dominujący samiec będzie wyższy od mniej uznanych samców. Samce mogą stać się bardziej agresywne, gdy bronią swojego terytorium.

Stawy spojone świnki morskiej są wyjątkowo sztywne, co uniemożliwia narodziny ich dzieci. W rezultacie dziecko urodzi się w nieodpowiednim czasie i może doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Spojenie jest istotną częścią rozwoju oświeconej świnki morskiej. Staw spojowy znajduje się w obrębie kości miednicy.

Samice świnek morskich są wielorujowe i muszą być trzymane w grupach co najmniej po dwie, aby mogły wytwarzać zdrowe plemniki. Kobiety i mężczyźni radzą sobie najlepiej, gdy są w grupach po trzy lub cztery. Zwiększa to ich poziom energii i pozwala cieszyć się wzmożonym życiem towarzyskim. Są terytorialne i często będą walczyć, gdy nie są w stanie chronić swojego obszaru. Jednak stawy spojowe są niezwykle wrażliwe.

Świnki morskie to łagodne zwierzęta, które nie mają tendencji do walki, aby się z nimi obchodzić. Podczas manipulowania nimi należy trzymać obie ręce zarówno za zad świnki morskiej, jak również za klatkę piersiową. Świnka morska może będzie spoczywać na klatce piersiowej przewodnika i będzie skubać twoje ucho, jednocześnie odpoczywając na twoich policzkach. W Smithsonian National Zoo znajduje się jedna z największych kolekcji świnek morskich na świecie.

Chociaż świnki morskie mają wiele zastosowań w domu, często są postrzegane jako zwierzęta domowe w wielu domach. Są nie tylko doskonałymi zwierzętami domowymi, ale są również doskonałymi towarzyszami w gospodarstwach domowych. Mogą być także używane jako modele. Świnka morska jest idealnym towarzyszem dla dzieci i że być wykorzystana do zademonstrowania różnych wyzwań, jakie mogą pojawić się w okresie ciąży dla ludzi. Jeśli szukasz zwierzęcia, które możesz trzymać jako zwierzę domowe, istnieje wiele sposobów, aby zapewnić mu szczęście i zdrowie.

Kiedy są w ciąży, świnki morskie nawiązują silne więzi z towarzyszami. Stanowią grupę około 10 zwierząt. Są rozwinięte społecznie, aby móc pracować w większej grupie. Są dobrymi zwierzętami, jakie są w stanie dobrze się rozwijać w wielkich grupach. Jeśli kobiety i mężczyźni są w liczbie Nie chodzi ich mieć w jednej grupie. Że to skutkować niezrównoważonym cyklem reprodukcji i zwiększonym prawdopodobieństwem posiadania wielu potomstwa.

Nazwa „świnka morska” to nierozwiązana zagadka. Zasugerowano różne teorie. Pierwsza teoria głosi, [swinkimorskie](#)

że firma jest nieprawidłową wymową „go” lub „Guiana”, regionu, w jakim zabrano świnki morskie. Inna teoria sugeruje, że słowo „świnka morska” może być skrótem od „guinea”. Często daje się, że świnka morska otrzymuje swoją nazwę od kobiety. Jednak może więc być też odniesienie do mężczyzny.

Aby uniknąć ryzyka, że świnia rozwinie infekcję robakami, świnki morskie potrzebują czystego i bezpiecznego środowiska. W ostatnim elemencie ich zęby i paznokcie rosną w zaskakującym tempie. To jeden z względów, dla których powinni mieć kuwetę. Ważne jest także, aby mieć czystą, świeżą pościel bez zapachów. Tak więc „świnka morska” będzie dobra i bezpieczna.